

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ПО ВИДАМ ГЕЛЬМИНТОЗОВ (НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА ТАШКЕНТА)

Файзибоев Пирмамат Нормаматович

Заведующий кафедрой гигиены,
доктор медицинских наук, доцент
Самарканд, Узбекистан

Баратов Шоҳзод Шоди ўғли
Худойбердиева Рўшана Шарафжон қизи
Ибрагимова Файруза Собировна

Клинические ординаторы кафедры
Гигиены, Самарканд, Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15389996>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 26-aprel 2025 yil
Ma'qullandi: 30-aprel 2025 yil
Nashr qilindi: 12-may 2025 yil

KEY WORDS

Паразиты, патологические
изменения, глисты, детские
дома, эпидемиологическое
расследование.

ABSTRACT

Многочисленные исследователи предполагают, что различные предметы, контактирующие с загрязненными руками, такие как детские горшки, игрушки и другие предметы, играют значительную роль в передаче яиц гименолепидоза. В сельской местности Узбекистана основными факторами, способствующими передаче, являются детские сладости, такие как халва, и другие продукты питания. Мухи также могут в некоторой степени способствовать распространению возбудителя. Однако существование промежуточного хозяина, участвующего в жизненном цикле паразита, остается неопределенным, поскольку это продолжает обсуждаться в литературе.

Актуальность темы: По всему миру выявлено около 270 видов гельминтов, паразитирующих в организме человека. Паразитарные заболевания остаются одной из актуальных проблем здравоохранения (Онищенко Г.Г., 2000), что объясняется их широким распространением и способностью вызывать различные патологические изменения в организме человека (Сергиев В.П., 1998; Кац М., 1975). Паразитарные болезни наносят серьезный ущерб здоровью, особенно опасны для детей (Серов В.П. и др., 1997; Кац М., 1975; Гендлер Д. и др., 2003). Паразитозы поражают значительную часть мирового населения, что приводит к серьезным социальным и экономическим последствиям (Романенко Н.А., 2005; Олмасов М.М., 2008).

Улучшение культурного и бытового уровня жизни населения, повышение аграрной и городской гигиены, а также регулярные профилактические мероприятия против гельминтозов привели к заметному снижению показателей заболеваемости паразитарными болезнями в Узбекистане. Тем не менее, несмотря на достигнутые успехи, в республике все еще регистрируются 10-12 видов гельминтозов. Заболевания, такие как энтеробиоз, гименолепидоз, аскаридоз, тениаринхоз и трихоцефалез, продолжают широко распространяться в некоторых областях.

Цель: Раннее выявление и профилактика случаев заболевания гименолепидозом среди организованных и неорганизованных детей дошкольного возраста, детей,

поступающих в детские сады, детские дома, школы и лагеря, а также среди сотрудников детских коллективов и работников учреждений общественного питания.

Материалы исследования: Для исследования использовались официальные отчеты по заболеваемости гельминтозами среди различных групп населения, предоставленные Республиканской службой санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья, а также данные эпидемиологических обследований, проведенных в эпидемических очагах.

Результаты исследования: Анализируя показатели заболеваемости различными видами гельминтозов, были получены следующие данные. В 2018 году было выявлено 63 случая аскаридоза, из которых 49 (77,7%) составили дети. Индекс зараженности как среди взрослых, так и среди детей составил 0,01%, и к 2022 году уровень заболеваемости остался на том же уровне.

В анализируемые годы показатели заболеваемости гименолепидозом и энтеробиозом среди детей в Ташкенте значительно превышали таковые среди взрослых. Например, в 2018 году 161 человек был заражен гименолепидозом, из них 132 (81,0%) — дети. В 2022 году среди 142 заболевших 127 (89,4%) были дети. Также 96,0% заболевших энтеробиозом в 2018 году и 95,7% в 2022 году составляли дети. С другой стороны, заболеваемость тениаринхозом (84,2% в 2018 году и 69,0% в 2022 году) и эхинококкозом (91,3% в 2018 году и 81,2% в 2022 году) была значительно выше среди взрослых. Эти цифры свидетельствуют о том, что в условиях Ташкента чаще всего встречаются гельминтозы, передающиеся контактным путем (гименолепидоз и энтеробиоз), затем аскаридоз, а также биогельминтозы, такие как тениаринхоз и эхинококкоз.

Анализ заболеваемости гельминтозами среди детей в Ташкенте за период 2016–2022 годов представлен в таблице 1.

Таблица 1

Случаи гельминтозов среди детей в городе Ташкенте 2016-2022 годах.

Годы	Общее количество проверенных	Количество диагностированных случаев	Количество обследованных детей в возрасте 14 лет	Количество диагностированных случаев	Количество о детей сирот	Ученики школ	Дошкольники
					Кол-во заболевших	Кол-во заболевших	Кол-во заболевших
2016	568713	10641	419780	10127	1837	2201	6254
2017	590654	10084	446514	9662	1639	1863	5743
2018	575046	9628	426541	9164	1500	2213	5350
2019	568921	9243	429805	8815	1244	2289	5096
2020	569931	9184	431067	8749	1215	2214	4990
2021	558833	7635	425430	7238	1239	2005	3861

2022	55108 3	7772	421462	7391	1138	2029	3924
------	------------	------	--------	------	------	------	------

Из 1-й таблицы видно, что уровень заболеваемости гельминтозами особенно высок среди детей дошкольных учреждений. Например, в 2019 году у 5096 воспитанников этих учреждений были обнаружены различные гельминтозы, что составило индекс зараженности в 5,4%. В 2020 году этот индекс вырос до 5,5%. Также заметно, что показатели заболеваемости среди школьников значительно выше, чем у неорганизованных детей. В 2019 году среди школьников было выявлено 2289 случаев гельминтозов с индексом зараженности 1,47%, в то время как среди неорганизованных детей зараженными оказались 1244 ребенка с индексом 1,3%. В 2020 году результаты были аналогичны.

На основе проведенных исследований можно сделать следующие выводы. В условиях города Ташкента наибольшая заболеваемость аскаридозом, гименолепидозом и энтеробиозом наблюдается среди детей, тогда как взрослые чаще болеют тениаринхозом и эхинококкозом. Самые высокие показатели заболеваемости гельминтозами зарегистрированы среди воспитанников дошкольных учреждений, затем среди школьников и неорганизованных детей.

Высокий уровень заболеваемости гельминтозами, передающимися контактным путем (энтеробиоз, гименолепидоз), среди детей дошкольных учреждений можно объяснить недостаточной гигиенической привычкой у детей. Анализируя данные по полу, выяснилось, что 67% больных аскаридозом - мужчины, а 33% - женщины.

Для других гельминтозов результаты следующие: тениаринхоз — 56% мужчины и 44% женщины, гименолепидоз — 50,1% мужчины и 49,9% женщины, энтеробиоз — 75% мужчины и 25% женщины, эхинококкоз — 54% мужчины и 46% женщины.

Таким образом, в условиях Ташкента гельминтозами чаще всего болеют мужчины.

Заключение: Раннее выявление и лечение пациентов являются ключевыми факторами в борьбе с заболеваниями. Особое внимание уделяется следующим группам: организованные и неорганизованные дети дошкольного возраста, дети, поступающие в детские сады, школы, детские дома и лагеря, сотрудники детских учреждений, работники предприятий общественного питания, а также члены семей, в которых был выявлен случай заболевания. Необходимо выделить больных гименолепидозом в отдельные группы в детских садах и домах. Дети, перенесшие гельминтозы, должны находиться под диспансерным наблюдением в течение двух лет.

Используемая литература:

1. Романенко Н.А., Падченко И.К., Чебышев Н.В. Санитарная паразитология. – М.: Медицина, 2000 – 319 с.
2. Улмасов М.М. Маматкулов И.Х. Эпидемиологическая Ситуация по гельминтозам в Ташкентской области. Вестник Врача.-Самарканд 2007. №1 С 127-128.
3. Файзибоев П. Н. и др. САМАРҚАНД ВИЛОЯТИДА ЭХИНОКОККОЗ БИЛАН КАСАЛЛАНИШНИНГ ЭПИДЕМИОЛОГИК ТАҲЛИЛИ //INTERNATIONAL JOURNAL OF RECENTLY SCIENTIFIC RESEARCHER'S THEORY. – 2024. – Т. 2. – №. 5. – С. 274-280.
4. Файзибоев П. Н. и др. ЭХИНОКОККОЗ КАСАЛЛИГИНИ КЕЛТИРИБ ЧИҚАРУВЧИ АСОСИЙ ОМИЛЛАР ВА УШБУ ОМИЛЛАРНИНГ КАСАЛЛАНИШ КЎРСАТКИЧИГА ТАЪСИРИНИ ЎРГАНИШ //INTERNATIONAL JOURNAL OF RECENTLY SCIENTIFIC RESEARCHER'S THEORY. – 2024. – Т. 2. – №. 5. – С. 266-273.
5. Файзибоев П. Н. и др. Сабзавот ва полиз маҳсулотларини сақлаш ва ташишда нозик назорат нуқталардаги хавфли омилларни баҳолаш //INTERNATIONAL JOURNAL OF RECENTLY SCIENTIFIC RESEARCHER'S THEORY. – 2024. – Т. 2. – №. 3. – С. 6-12.

6. Абдимуминова Л. А. и др. НАССР ХАЛҚАРО ТИЗИМИГА АМАЛ ҚИЛГАН ҲОЛДА МАКТАБ ЎҚУВЧИЛАРИ ОРАСИДА ТЕМИР ТАНҚИСЛИК КАСАЛЛИГИНИНГ КЕЛИБ ЧИҚИШ САБАБЛАРИНИ АНИҚЛАШ //INTERNATIONAL JOURNAL OF RECENTLY SCIENTIFIC RESEARCHER'S THEORY. – 2024. – Т. 2. – №. 1. – С. 227-232.
7. ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА КРИТЕРИЕВ БЕЗОПАСНОСТИ И ПИЩЕВОЙ ЦЕННОСТИ ПЛОДООВОЩНОЙ ПРОДУКЦИИ. (2024). *INTERNATIONAL JOURNAL OF RECENTLY SCIENTIFIC RESEARCHER'S THEORY*, 2(1), 71-76.
8. Файзибоев П. Н. и др. Ўткир респиратор касалликларининг олдини олишда, соғлом овқатланиш ва иммунитетнинг ўрни //INTERNATIONAL JOURNAL OF RECENTLY SCIENTIFIC RESEARCHER'S THEORY. – 2024. – Т. 2. – №. 3. – С. 13-18.
9. HYGIENIC ASSESSMENT OF CRITERIA FOR SAFETY AND NUTRITIONAL VALUE OF FRUITS AND VEGETABLES. (2024). *INTERNATIONAL JOURNAL OF RECENTLY SCIENTIFIC RESEARCHER'S THEORY*, 2(1), 77-81.
10. Normamatovich F. P. et al. ESTIMATES OF CONSUMPTION OF CONFECTIONERY PRODUCTS IN THE AVERAGE DAILY DIETS OF THE POPULATION IN THE SUMMERAUTUMN SEASON //INTERNATIONAL JOURNAL OF RECENTLY SCIENTIFIC RESEARCHER'S THEORY. – 2024. – Т. 2. – №. 1. – С. 142-149.
11. ЎЗБЕКИСТОНДА ГЕЛМИНТОЗ КАСАЛЛИКЛАРНИНГ ЭПИДЕМИОЛОГИК ТАҲЛИЛИ ВА ПРОФИЛАКТИКАСИ. (2023). *INTERNATIONAL JOURNAL OF RECENTLY SCIENTIFIC RESEARCHER'S THEORY*, 1(9), 231-235.
12. Sharipov, K., Abdullaeva, S., Khalilov, S., & Xadjibayev, A. (2025). Analysis of the effectiveness of hydrocarbon vapor condensation. *International Journal of Artificial Intelligence*, 1(2), 1287-1291.
13. Kang IS, Kim DH, An HG, Son HM, Cho MK, et al. (2012) Impact of health education on the prevalence of enterobiasis in Korean preschool students. *Acta Trop* 122: 59–63.

INNOVATIVE
ACADEMY